

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
			Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
			Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
			Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
			Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
			Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
			Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
			Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
			O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
			Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieovich
			Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
			Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
			Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakli, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
			Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
			Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
			Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
			5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
			Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
			Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
			Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
			Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

MUSIQA TA'LIMI YO'NALISHI TALABALARIDA INGLIZ TILI FANI DOIRASIDA KASBIY- MULOQOTNI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI

Ashurova Zulayxo Erkinovna

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
 mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada musiqa ta'limi yo'nalishi talabalariga ingliz tilini o'rgatish jarayonida kasbiy-muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan tamoyillar tahlil qilingan. Unda professional muloqotni rivojlantirishda kommunikativ uslub, yondashuv va metodlardan samarali foydalanish muhimligi asoslab berilgan. Shuningdek, pedagogik shart-sharoitlar va didaktik yondashuvlarning kasbiy-kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdagi o'rnini yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, pedagogik shart-sharoit, tamoyil, musiqa ta'limi, kasbiy muloqot, ko'nikma, pedagogik yondashuv, didaktika, ingliz tili.

Abstract: This article examines the principles of developing professional communicative skills in English among students majoring in music education. It emphasizes the use of communicative styles, approaches, and methods that are tailored to the professional domain of future music educators. The article also highlights the role of pedagogical conditions and didactic principles in shaping communicative competence within the framework of their specialty.

Key words: pedagogy, pedagogical conditions, principles, music education, professional communication, skills, pedagogical approach, didactics, English language.

Аннотация: В статье рассматриваются принципы формирования профессионально-коммуникативных навыков на английском языке у студентов направления "Музыкальное образование". Особое внимание уделяется применению коммуникативных стилей, подходов и методов, ориентированных на профессиональную подготовку будущих педагогов-музыкантов. Освещается значение педагогических условий и дидактических принципов, способствующих развитию коммуникативной компетенции в рамках их специальности.

Ключевые слова: педагогика, педагогические условия, принципы, музыкальное образование, профессиональная коммуникация, навыки, педагогический подход, дидактика, английский язык.

KIRISH

Kasbiy muloqot deganda, avvalo bo'lajak musiqa o'qituvchilarining ingliz tili fanini o'qitish jarayonida muloqotga kirishishi natijasida talaba shaxsining til bilish holatini yetarli darajada baholash, og'zaki va og'zaki bo'lmagan vositalardan samarali foydalanish, dastur asosida o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash hamda muloqot natijalarini tahlil qilish imkonini beruvchi bilim va ko'nikmalar majmuasi tushuniladi.

Bugungi axborotlar asrida musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabaning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat yuritishi uchun gumanistik va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirish, shuningdek, kasbiy muloqotda ishtirok etuvchi bo'lajak musiqa o'qituvchisining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda boshqa til va madaniyat vakillari bilan samarali muloqotga kirisha olish qobiliyatini rivojlantirish zarurdir. Ayniqsa, ingliz tilini o'rganish ushbu yo'nalishda boshqa xorijiy tillarga nisbatan samaraliroq hisoblanadi. Chunki ayni paytda butun dunyo bo'ylab ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj va istak yuqoridir. Qolaversa, aksariyat xalqaro loyihalar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa kommunikatsion platformalar aynan ingliz tili asosida faoliyat yuritmoqda.

Ingliz tilidagi matnlarni yetarli darajada idrok etish, talqin qilish va mustaqil matn yaratishdan tashqari, kasbiy muloqot xatti-harakatlarini anglash orqali samarali o'zaro ta'sirni ta'minlash, muloqot sherigining psixologik holatini to'g'ri baholashga xizmat qiluvchi ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy muloqot jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal etish, shaxsiy tajriba asosida muloqotli resurslarni shakllantirish hamda ularning yetarililigi ta'minlash orqali kasbiy o'zaro ta'sir samaradorligini oshirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz tilini o'qitish jarayonida kasbiy-muloqot ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uzviy bog'liq. N.I. Almazova o'zining ingliz tili faniga bag'ishlangan qo'llanmasida kasbiy muloqotga tayyorgarlikni shakllantirishda psixolingvistik omillar muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. U til va madaniyat o'zaro bog'liqligini ta'kidlab, kommunikativ kompetensiyaning ijtimoiy-madaniy kontekstda yuzaga kelishini asoslab bergan.

J.J. Jalolov tomonidan ishlab chiqilgan chet tilini o'qitish metodikasida kommunikativ yondashuv asos qilib olinadi. U o'qitishning lingvistik, psixologik va metodik asoslarini yoritib, til o'rgatishda kontekst va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlarning samaradorligini asoslab bergan. Ayniqsa, muloqotga tayyorgarlikni bosqichma-bosqich rivojlantirish usullari alohida urg'u bilan tahlil qilingan.

N.M. Ahmedova integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda fanlararo yondashuvni taklif qiladi. Bu yondashuv orqali ingliz tili ta'limi jarayonida kasbiy kompetensiyalar bilan til kompetensiyalarini birlashtirish mumkinligi isbotlangan.

D.R. Pulatova nofilologik yo'nalishdagi talabalar uchun intensiv ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish orqali kommunikativ kompetensiyalarni samarali shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi. U elektron resurslar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar orqali talabalarni kasbiy muloqotga tayyorlash mumkinligini asoslab bergan.

Q.B. Panjiev o'z tadqiqotida o'zbek xalq qo'shiqlari asosida musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini tahlil qilgan. U musiqa orqali til o'rganish jarayonini boyitish, muloqot madaniyatini shakllantirish va professional nutqni rivojlantirish imkonini ta'kidlaydi. Bunday yondashuv ayniqsa ingliz tilida kasbiy-muloqotni rivojlantirishda dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan kuzatuv, so'rovnoma va suhbat usullari orqali to'plandi. Talabalarning ingliz tili fani doirasidagi kasbiy-muloqot ko'nikmalari real ta'lim jarayonida o'rganildi. Olingan ma'lumotlar sifatli tahlil usullari yordamida, jumladan, kontent tahlili va tematik guruhlariga ajratish orqali tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasbiy muloqot uchun "muloqotga tayyorgarlik" tushunchasini kiritish bizni ushbu sohadagi ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan o'qitish metodikasini ishlab chiqish zarurligiga olib keladi. Bu holat ingliz tili vositalari orqali shakllanuvchi kasbiy muloqot kompetensiyasining tarkibiy qismlarini aniqlash hamda uni baholash va o'z-o'zini baholash vositalarini ishlab chiqishga asos bo'ladi. Tadqiqotimizning nazariy tayanchini tashkil etgan metodologik konsepsiya muloqotni faoliyat sifatida tushunishga asoslangan bo'lib, u orqali ma'lum bir sharoitda kasbiy harakatlarni amalga oshirishga xizmat qiladigan bilim va moslashuvchan ko'nikmalar to'plami shakllantiriladi. Kasbiy muloqotning murakkab ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni doimiy takomillashtirib borish jarayonning samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Bu boradagi tahlillarimiz kasbiy muloqot muhitida harakatlarni mustaqil amalga oshirish va takomillashtirish qobiliyati talabalarda yetarli darajada shakllanishi zarurligini ko'rsatmoqda.

Kasbiy muloqot kompetensiyasining tarkibi ingliz tili ta'limi mazmunining predmetsifat va protsessual asosiga tayangan holda uch darajadagi parametrlar orqali tahlil qilindi. Birinchi darajadagi parametrlar ijtimoiy-madaniy kontekstda ingliz tilida samarali muloqot yuritishni ta'minlaydigan asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Bular ingliz tili tizimini bilish, til birliklarini kontekstga muvofiq tanlay olish, mazmunli bayonotlar tuza olish, og'zaki va yozma nutq normalariga rioya qilish, muloqot vositalaridan to'g'ri foydalanish, suhbatdosh bilan samarali aloqani davom ettira olish, kompensator strategiyalardan foydalanish, nutq formulalarini bilish va boshqarish, shuningdek, psixologik tayyorlikka asoslangan muloqotga kirishishga tayyorlik kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Bu parametrlar nutqiy salohiyatdan tashqari, ingliz tili materiallari va madaniyatini tushunishni ham talab qiladi. Ikkinchi darajadagi parametrlar birinchi darajadagi elementlarning kasbiy muloqot kontekstida yangi ma'no kasb etishiga xizmat qiladi. Bular turli madaniy holatlarda harakat qilish, yangi bilimlarni o'zlashtirish, til tashuvchilarga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lish, kasbiy nizolarni hal qilish, madaniy bag'rikenglik, stereotiplarga bardosh berish, boshqa madaniyat vakillari bilan samarali kasbiy muloqotni shakllantirishga psixologik tayyorgarlik va empatiya qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Mazkur darajalar asosida shakllangan parametrlar muloqotga tayyorgarlik darajasining samaradorligini ifodalaydi. Ular talabalarning metakognitiv faoliyatini, nutqni strategik boshqarish malakasini, pedagogik holatlarda o'zini nazorat qilish, tahlil etish va baholash qobiliyatini, shuningdek, o'zaro muloqotda ochiq pozitsiyani shakllantirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, kasbiy muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda aynan muloqotga tayyorgarlik darajasi, uning tarkibiy-parametrik ko'rsatkichlari, individual va madaniyatlararo muhitda muloqot yuritish qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jihatlar asosida shakllangan muloqotli faoliyat

modeli musiqa ta'limi yo'nalishida ingliz tili fanini o'qitishda samarali yondashuvlar va metodik strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu ma'lumotlar yuqorida ko'rsatilgan darajalardagi muloqotga moslashuvchanlikni o'z ichiga oladi. Bu moslashuvchanlik kasbiy muloqot sharoitida ongli xatti-harakatlar ko'nikmasi va vaziyat parametrlarini inobatga olgan holda axborot bilan ishlash strategiyasini tanlashda namoyon bo'ladi. Bunday vaziyatlarga kasbiy muloqot jarayonida o'zini, o'z faoliyatini va nutqiy xatti-harakatlarini tahlil qilish, baholash va nazorat qilish, pedagogik, ijtimoiy hamda kasbiy tafovutlarni anglash orqali talabaning ochiq kommunikativ pozitsiyasini shakllantirishni belgilovchi baholovchi hukmlar, pozitsiyalar va obyektiv mulohazalarni misol qilib keltirish mumkin. Chet tillararo kasbiy muloqot kompetensiyasi deganda, musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabaning ingliz tili fani doirasida, o'qituvchi tomonidan yaratilgan maxsus kasbiy-pedagogik sharoitlar asosida shakllanuvchi maxsus ko'nikmalari, qobiliyatlari va shaxsiy xususiyatlari yig'indisi tushuniladi. Ushbu kompetensiya talabaning kasbiy muloqotning samarali ishtirokchisiga aylanishiga xizmat qiladi. Muloqotga tayyorgarlikning tarkibiy qismi esa aynan kommunikativ-psixologik asos bo'lib, u talabalarning faol bilimlarini optimallashtirish, dunyoqarashini kengaytirish va muloqot-konseptual sohasini rivojlantirishga zamin yaratadi ^[2].

Kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda ingliz tili fanini o'qitishga qaratilgan yondashuvlarni samarali joriy etish uchun mos pedagogik shart-sharoitlar zarur bo'ladi. Bular o'quv jarayonida va ingliz tilidagi muloqotda subyekt-subyekt munosabatlarini shakllantiruvchi, kasbiy muloqotga yo'naltirilgan sharoitlar sifatida qaraladi ^[1]. Mazkur shartlar doirasida quyidagi omillar alohida ahamiyatga ega:

- auditoriya ichida va shaxslararo darajadagi muloqotdagi psixologik to'siqlarni yengishga xizmat qiluvchi kasbiy muloqot muhiti yaratish;
- kommunikativ faoliyatning mazmuni, shakli va turini o'zgaruvchan holatda tashkil etish;
- ingliz tilidagi nutqiy faoliyat xususiyatlari va kasbiy muloqot bosqichlarini hisobga olish;
- talabalarning og'zaki va yozma tajribasini yangilovchi real kasbiy kontekstda muloqotni tashkil qilish;
- ta'limni individuallashtirishga qaratilgan, talabaning ko'p madaniyatli muhitda ishlashini ta'minlaydigan yondashuvni hisobga olish;
- idrok tajribasining polimodalligiga asoslangan vaziyatlarni taqdim etish orqali o'quv jarayonini optimallashtirish.

Ushbu pedagogik shart-sharoitlar, o'z navbatida, muloqotli-uslubiy yondashuv asosida kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish metodologiyasining asosi sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun kasbiy muloqotga oid ingliz tili ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv jarayonini bosqichma-bosqich algoritm asosida tashkil etish lozim. Ushbu algoritm tayyorgarlik bosqichi, amalga oshirish bosqichi va aks ettirish hamda boshqarish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Jarayon davomida bo'lajak musiqa o'qituvchilari quyidagilarni amalga oshirishi talab etiladi: mos materialni tanlash va uni kasbiy muloqot rivojlanish sikli bilan bog'lash;

- kasbiy muloqot komplekslari va mashqlarini tayyorlash;
- mavjud bilimlarni faollashtirish;
- yangi materialni kontekstli va situatsion tarzda kiritish;
- uni konseptual ravishda qayta ishlash va integratsiya qilish;
- tanqidiy tahlil va obyektiv talqin ko'nikmalarini rivojlantirish;
- ijodiy yondashuv asosida muloqotga kirishish;
- fikr-mulohaza almashinuvi orqali samarali muloqot strategiyalarini qo'llash.

Kasbiy muloqot bu bir tomondan, kommunikatorlarning madaniy mansubligi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan esa muloqot ishtirokchilarining individual kommunikativ sohasini tashkil etuvchi, til vositalari orqali amalga oshiriluvchi va ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish uslublarini o'z ichiga olgan murakkab jarayondir. Bu jarayon shuningdek, til o'rganish kompetensiyasini og'zaki ifoda qilish va strategik boshqarishni talab etuvchi muloqotli faoliyat shakli hisoblanadi ^[3].

Muloqotli-uslubiy yondashuv doirasida musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar kasbiy muloqotning faol ishtirokchisi sifatida shakllanadi. Insonning voqelikni idrok etishi faqatgina uning hayotiy tajribasi, qiziqishlari yoki ehtiyojlari bilan emas, balki u yashayotgan madaniy va ijtimoiy muhit bilan faol o'zaro ta'siri orqali ham belgilanadi. Bu ayniqsa turli madaniyatlarga mansub kishilar o'rtasidagi muloqot jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi. Chunki har bir xalq til tizimining qabul qilish mexanizmi va muloqot tajribasi o'ziga xosdir. Shu bois, o'z madaniyati doirasida shakllangan nutqiy andozalarni boshqa madaniyat vakillarining ifoda uslublari bilan taqqoslab tahlil qilish, shaxslararo muloqot muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan tayyorgarlik hisoblanadi ^[3].

Idrok qilish esa, o'z navbatida, hissiy ma'lumotlarni tanlash, ularni tashkil qilish va tahlil qilish jarayonidir. Muloqot sherigini "o'qish", ya'ni uning tashqi ko'rinishlari orqali ichki dunyo va xatti-harakat mantig'ini tushunishga urinish, bu jarayonning ajralmas qismidir. Bu bilim asosida inson strategik qarorlar qabul qiladi, o'zining muloqotdagi pozitsiyasini belgilaydi va uni boshqaradi ^[4].

Musiqa ta'limi yo'nalishidagi ingliz tili fanini o'qitish jarayonida kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish – bu nafaqat til vositalarini o'rganish, balki madaniy va nutqiy stereotiplarga asoslangan ongli idrokni rivojlantirish jarayonidir. Har bir muloqot ishtirokchisi muayyan xalqning urf-odatlarini va turmush tarziga doir stereotipik qarashlarni o'z tafakkurida saqlaydi. Bu stereotiplar soddalashtirilgan intellektual vakilliklar orqali inson idrokida boshqa millat vakillarining xatti-harakatlarini tushunishga va talqin qilishga xizmat qiladi.

Stereotiplar mavjud tasavvurlar asosida shakllanadigan mustahkam ijtimoiy yoki madaniy obrazlar yig'indisidir. Ular ayrim holatlarda idrok qilishni soddalashtiradi, boshqa hollarda esa noto'g'ri baholash, xurofot yoki noto'g'ri xulosalar shakllanishiga sabab bo'ladi. Millatlararo muloqotda stereotiplar istalgan madaniyatda uchraydigan universal mexanizm sifatida tan olinadi. Ular odamlarning muloqotdagi xatti-harakatlariga, nutq ohangiga, tushunishga va ifoda shakllariga bevosita ta'sir etadi. Kompilyativ yondashuv nuqtai nazaridan stereotiplar talabani idroki va muloqotdagi fikr yuritishini tartibga soluvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu vosita axborot oqimi va murakkablikni chegaralab, talabani o'zaro muloqotni ongli asosda boshqarishga yordam beradi ^[4].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ingliz tilida kasbiy muloqotni o'rgatishda muloqot kontekstining o'ziga xos xususiyatlaridan tashqari, musiqa ta'limi yo'nalishidagi talabalar nutq faoliyatining subyektivi sifatida muloqotli va konseptual sohalaridagi farqlarni inobatga olish zarurligi ayon bo'ladi. Muloqotli-uslubiy mavzular doirasida olib borilgan tadqiqotlar asosida o'zgarmas uslubiy xususiyatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinib, oliy ta'lim yo'nalishida pedagogika sohasi bo'yicha kasbiy muloqot kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan o'quv jarayonining amaliy maqsadlari aniqlangan. Bu jarayonda dunyoqarash shakllanishida bevosita ishtirok etuvchi konseptual tizimni ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'lib, aynan ushbu tizim kasbiy muloqot jarayoniga kuchli ta'sir o'tkazadi va bu bosqichda bilim markaziy o'rin egallaydi.

Ingliz tilini o'qitish jarayonida bo'lajak musiqa o'qituvchilari global kontekstdagi harakatlanish, insonni talqin qilish va anglash kompetensiyalarini egallaydilar. Shuningdek, ular musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish uchun aynan ingliz tilida mavjud bo'lgan atamalardan foydalanish, ularni tushunish va qo'llash bo'yicha ko'nikmalarni shakllantiradilar. Bu nuqtai nazardan qaralganda, obyektiv faktning o'zi emas, balki unga berilgan subyektiv ahamiyat muhim hisoblanadi. Pedagogik qarashga ko'ra, har bir talaba dunyoni o'zicha yaratadi, biz esa ta'lim beruvchi sifatida ularni to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. Talaba hayoti davomida dunyo haqidagi tasavvurlarini o'z ichiga oluvchi konseptual konstruksiyalar tizimini shakllantiradi va bu tizim yordamida obyektiv voqealardagi hodisa va jarayonlarni tahlil qiladi, ularni turli mezonlar asosida taqqoslaydi. Shunday qilib, konseptual konstruksiya idrok etilgan tahlilni boshqaradi. Har bir inson o'z dunyo tasvirini shakllantirar ekan, "tor-keng ekvivalentlik doirasi", "kategoriya kengligi", "aniq-mavhum konseptualizatsiya", "muloqotning soddaligi va kommunikativ murakkabligi" kabi tushunchaviy yondashuvlarga asoslanadi.

Shuningdek, yuqorida ta'kidlangan parametrlarga asoslanib, ba'zi shaxslar idrok jarayonida obyektlar va hodisalarning o'xshash jihatlarga e'tibor berib, keng toifalar asosida umumiy fikrlar shakllantiradi va holatlarni tushunish uchun keng qamrovli qoidalarni jalb qiladi. Boshqalar esa tor toifalarda fikrlashga moyil bo'lib, aynan hodisalarning individual, o'ziga xos jihatlarni ajratishga intiladi va tajriba asoslari cheklangan bo'lsa-da, voqealarni tor doirada izohlaydi. Bu holat, o'z navbatida, mavhum konseptualizatsiya orqali harakat qiluvchi shaxslar kengroq fikrlovchi va ijodiy tafakkurga ega bo'lishini ko'rsatadi. Bunday yondashuv odatda intellektual faoliyatning ijodiy bosqichida kuzatiladi. Pedagogik rivojlanishning asosi muloqot tajribasining differensial va integratsiyalashgan shakllarda kengayishidir. Natijada mavhumlik darajasi aniqlik bilan chambarchas bog'liq bo'lgan turtkilar bilan belgilanadi. Talabani kasbiy tayyorgarligida ingliz tili ko'nikmalari individual tafovutlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda shaxsiy idrok va javob reaksiyasi ko'p hollarda tashqi stimullarning jismoniy xususiyatlaridan ortiqcha chekinmaydi. Shu sababli, yuqori darajadagi mavhum konseptual tizimga ega bo'lgan talaba dunyoni semantik, fazoviy va didaktik nuqtai nazardan chuqurroq idrok etadi. Kasbiy muloqotda muvaf-faqiyatga erishish uchun ham, muqobil sxemalarni yaratish, stereotipik qarashlardan voz kechish va yangicha yondashuvlarni qo'llashga tayyor bo'lish zarur.

Kasbiy muloqotga tayyorgarlik darajasini shakllantirishda inson ongidagi konstruksiyalar soni ham muhim ahamiyat kasb etadi. Muloqotli jihatdan murakkab shaxslar dunyoni ko'p qirrali, ziddiyatli va rang-barang shaklda idrok qiladilar. Aksincha, muloqotli jihatdan soddashaxslar esa dunyoni "qora-oq" rangda ko'radilar, stereotiplashtirilgan fikr yuritadilar va haqiqatga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Shunday qilib, bu muloqotli uslub ko'p madaniyatli makonda faoliyat yuritayotgan shaxsning bilim olish va ishlash shaklini belgilovchi dunyoqarash doirasini aks ettiradi.

Pedagogika sohasida olib borilgan tadqiqotlar va musiqa ta'limi yo'nalishidagi o'quv jarayonining amaliy maqsadlari asosida, muloqotli-uslubiy xususiyatlarni ikkita asosiy guruhga ajratish lozim. Birinchi guruh – tala-

baning individual-uslubiy xulq-atvori asosida ingliz tilidagi kasbiy muloqotga kirishish shartlariga mos keluvchi parametrlarni o'z ichiga oladi. Bu guruhda: mantiqiy bog'liqlik, tahliliy fikrlash, keng toifalarda umumlashtirish, kommunikativ murakkablik, mavhum fikrga bag'rikenglik, moslashuvchan nazorat, skanerlash strategiyasi va yuqori mavhumlik mavjud. Ikkinchi guruh esa bu xususiyatlarning qutblari bo'lib, ya'ni tor toifalarda fikrlash, konkretlik, muloqotli soddalik, mavhumlikka bardoshsizlik, qat'iy nazorat, sintetik yondashuv va fokusli boshqaruvni o'z ichiga oladi. Bu xususiyatlar madaniy jihatdan belgilangan kasbiy muloqot kontekstini tushunishni qiyinlashtiradi.

Mazkur ikkita guruh orqali tasniflangan muloqotli parametrlar ilgari ta'kidlangan kasbiy muloqot kontekstini idrok etish va tushunish asoslari bilan bog'liq bo'lib, inson tafakkurining asosiy vektorlarini belgilaydi. Ayniqsa, birinchi guruhdagi uslubiy xususiyatlar kasbiy muloqot kompetensiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ular asosiy kommunikativ uslublar sifatida ajratib ko'rsatiladi.

Metodik nuqtai nazardan qaralganda, ingliz tilini o'zlashtirish jarayonida musiqa ta'limi yo'nalishidagi talabalar muloqotli uslub xususiyatlariga mos holda individual o'qitish usullari, vositalari, texnologiyalari va refleksiv o'z-o'zini baholash metodlariga tayanadilar. Kasbiy muloqot ko'nikmalarini takomillashtirish uchun o'quv jarayonini individuallashtirish va farqlashga qaratilgan strategiyalarni qo'llash, nutq faoliyatida axborotni idrok etish va qayta ishlash mexanizmlarini optimallashtirish hamda pedagogik metodologiyani muntazam yangilab borish zarurdir [5].

Shuningdek, o'quv jarayonida muloqotli tamoyillar namoyon bo'ladi. Musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining ingliz tilini o'rganish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish, topshiriqlarni bajarish, ma'lumotlarni boshqarish strategiyalarini shakllantirish aynan kommunikativ faoliyatni tashkil qilish usullarini talab qiladi. Til o'qitish uslubiyotida bu strategiyalar ongli ravishda ma'lumotni olish, saqlash va undan foydalanish usullarini bildiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarda ingliz tilini o'zlashtirish jarayonida muloqotga oid harakatlar, nutqni tushunish, uni nazorat qilish, metakognitiv strategiyalarni qo'llash, shuningdek faoliyat natijalarini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan aksariyat talabalarni zamonaviy kasbiy-muloqot strategiyalarini o'zlashtirishga yo'naltirish zarur. Albatta, bu jarayon oson kechmaydi. Biroq, talabalarni o'z-o'zini boshqarish, o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini mustaqil tuzatish va rivojlanishga erishish orqali ijobiy natijalarga erishishga o'rgatish – ta'lim jarayonining ustuvor vazifalaridandir. Talabaniy strategik yondashuvlar doirasida faoliyat yuritishga bo'lgan intilishi, kasbiy-muloqot tayyorgarligining shakllanishida muhim omil sifatida qaraladi.

Shu nuqtai nazardan, ingliz tili o'qituvchisi oldida musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarini bir faoliyat turidan ikkinchisiga o'tishda moslashuvchan bo'lishga, shuningdek, vaziyatga mos strategiyalarni tanlay olish va ularni amaliyotda to'g'ri qo'llashga o'rgatish vazifasi turadi. Bu esa, ingliz tili ta'limida kasbiy-muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'minlaydigan individual va kontekstual yondashuvlarni ishlab chiqish, metodik jihatdan boyitish hamda talabaniy lingvistik-psixologik faolligini rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алмазова Н.И. Английский язык: Учебное пособие для магистрантов гуманитарного профиля / Н.И. Алмазова, О.А. Никитенко, Н.В. Попова, М.М. Степанова / Под ред. Акоповой М.А. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 219 с.
2. Axmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish: Ped. fanl. ... fals. d-ri PhD. – T., 2020.
3. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalar uchun darslik, qayta ishlangan va to'ldirilgan 2-nashri. – T.: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
4. Pulatova D.R. Intensiv ta'lim texnologiyalari asosida nofilologik ta'lim yo'nalishi bo'lajak o'qituvchilarni kommunikativ kompetensiyalarini takomillashtirish: Ped. fanl. ... d-ri (PhD). – T., 2021.
5. Panjiev Q.B. O'zbek xalq qo'shiqlari vositasida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Ped. fanlar doktori (DSc). Diss. – T., 2022. – 298 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.